

ISic1247

Gymnasium accounts

Language

Ancient Greek

Type

accounts

Material

limestone

Object

stele

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2009.10.06

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium del Teatro Antico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140735

1. Θε[οχρ]ησ [τ— — — —]
2. Ἀπολλ [οδωρο— — —]
3. δόγμα ν [— — — — —]
4. ΠΓ[—]Γ[—]#⁷ [— — — —]
5. Ι [— — — — — — — —]
6. ²reliqua evanuerunt²
7. ²in parte ima:²
8. [— — — — — — — — — —]
9. [— — — — — — — — — —]
10. [— — —]ΛΥ#⁷ [— — — — — — — —]
11. [— — —]ΣΣ [— — — — — — — —]
12. [— — —]πος ἐπτά τ [— — — — — —]
13. ἕξ δέκα κάδους [— — — — — —]
14. ἑξήκοντα κάδου [ς — — ἀγῶνες]
15. [ἐ]ξ δέκα
16. [ἐ]π[ὶ Ἡρέα] τοῦ [— — — —]
17. [— — —]#⁷[— — — —]ΜΙ [— — — —]

18. [ἐπὶ Θρασυμάχου τοῦ — — —]
19. [γυμνασίαρχοι]
20. Εὕξενο [ς — — — — — — —]
21. Δαμάτριος Ν [υ] μφοδῶρου.
22. ἐλαίου τρεῖς πρόχοι, εἷς
23. διακόσιοι κάδοι.
24. ἀγῶνες τέσσαρες εἴκοσι.
25. ἐπὶ Δεινία τοῦ Ἑλῶριος
26. γυμνασίαρχοι.
27. Νυμφόδωρος Εὐκλείδα,
28. Θεόδωρος Λέοντος.
29. ἐλαίου τέσσαρες πρόχ[οι],
30. διακόσιοι κάδοι σὺν | ἐπαγωγίμωι.
31. [ἀγ]ῶνες
32. τέσσαρες εἴκοσι.
33. ἐπὶ Ἡρακλήτου τοῦ Διονυσίου
34. γυμνασίαρχοι.
35. Ἀρτεμίδωρος Ἀθάνιος,
36. Ἡρακλείδας Ὀλύμπιος.
37. ἐλαίου ἕξ ὀγδοήκον [τα]
38. [ἐκ]ατὸν κάδο[ι].
39. [ἀγῶνες] πέντε εἴ[κοσι].
40. ²circa 25 versus detriti sunt²
41. [ἐπὶ Φιλωνίδα τοῦ — — —]
42. γυμνασίαρχοι.
43. [— —]ος Θαρρίππου,
44. [— — —] Ἀπολλοδώρου.
45. [ἐλαίο]υ πέντε μέτρα
46. [—] ἐνενήκοντα
47. [— —]ακόσιοι κάδοι σὺν ἐ[πα] | γωγί[μω].
48. ἀγῶνες ὀκτώ εἴκοσι.
49. [ἐπὶ Μόσχου τοῦ — —]
50. [γυμνασίαρχοι]
51. [— — — — — — — — —]
52. [— — — — — — — — —]
53. [ἐλαίου — — — — — — —]
54. [— — — — — — — — —]
55. [ἀγῶνες — — — — — — —].
56. [ἐπὶ Ν]ικομάχου τοῦ
57. Μνάσιος
58. [γυ]μνασίαρχοι.
59. [— — —]ος Ἀριστάρχου,

60. [Ἡράκ]λητος Διονυσίου·
61. [ἐλαίου]υ τέσσαρες πρόχοι,
62. [— — —] ἑκα[τὸ]ν κάδοι
63. [σὺν ἐπ]αγωγίμωι.
64. [ἀγῶνες — —] εἴκοσι.
65. ἐπὶ Ἄγα [θάρχου τοῦ]
66. Ἀγαθάρχου
67. γυμνασίαρχοι·
68. Ἄ[γ]άθαρχος Μένωνος,
69. Φρῦνις Φρύνιος·
70. ἐλαίου τέσσαρες [κοτύ]λ[αι] #⁷[—],
71. δύο τεσσαράκοντα ἑκατὸν κά δ [οι].
72. ἀγῶνες ὀκτώ τριάκοντα.
73. vacat
74. ἐπὶ Ζωίλου τοῦ
75. Ἰστιάρχου
76. γυμνασίαρχοι·
77. Σῶσις Νυμφοδώρου Ὀμ(—),
78. Καλλίμαχος Φίλωνος Πελ(—)·
79. ἐλαίου εἴκοσι [—]. [—]ΣΑ, τρίμετ[ρ]ο[ς],
80. ὀγδοήκοντα ἑκατὸν κάδοι σὺν ἐ[παγωγίμω].
81. ἀγῶνες ὀκτώ τριάκοντα.
82. ἐπὶ Τιμόλα τοῦ Ξένων [ος]
83. γυμνασίαρχοι·
84. Ξένιος Ἐπιδώρου Καλ(—),
85. Ἀρίσταρχος Θεοδώρου Δαμ(—)·
86. ἐλαίου τέσσαρες κοτύλα[ι], τ[ρί]-
87. μετρος, πρόχος, ἑννέα ἐξήκο[ν]-
88. τα ἑκατὸν κάδοι.
89. ἀγῶνες ὀκτώ τριάκοντα.
90. ἐπὶ Ἰέρωνος τοῦ Ζωτι [κ] ο,ϋ,
91. γυμνασίαρχοι·
92. Ἐπιγένης Ἀριστοκ[ρ]άτεος,
93. Δαμάτριος Φίλωνος·
94. ἐλαίου τρίμετρος, πρ[ό]χος],
95. ἑννέα ἐξήκοντα ἑκατὸ [ν]
96. κάδοι σὺν ἐπαγωγίμ[ω].
97. ἀγῶνες ὀκτώ τριάκοντα.
98. ἐπὶ Ζωπύρου τοῦ Χαιρεδάμου
99. γυμνασίαρχοι·
100. Ἀγάθαρχος Ἀγαθάρχου,
101. Φιλόδαμος Ἀριστοπόλιος·

102. ἐλαίου τέσσαρες κοτύλ[αι],
103. ὀκτῶ ὀγδοήκοντα ἑκατὸν [κάδοι].
104. ἀγῶνες ὀκτῶ τριάκοντα.
105. ἐπὶ Ἄρχα τοῦ Ἀρίστωνος
106. γυμνασίαρχοι·
107. Ἀπολλόδωρος Ἀρτεμιδώρου,
108. Ἐράτων Ἀπολλοδώρου·
109. ἐλαίου τρίμετρος, ἡμι[κάδιον],
110. ἐπτὰ δέκα διακόσιο [ι]
111. κάδοι σὺν ἐπαγωγίμ[ω].
112. ἀγῶνες ὀκτῶ τριάκοντα.
113. ἐπὶ Ἡρακλήτου τοῦ Ἀπολλοδώρου
114. γυμνασίαρχοι·
115. Ἀρτεμίδω[ρ]ος Φιλωνίδα,
116. Ἀπολλόδωρος Φρύνιος·
117. ἐλαίου [— — δέ]κα διακόσιο [ι]
118. κάδοι.
119. ἀγῶνες εἴς τεσσαράκοντα.
120. ἐπὶ Γοργία τοῦ Ἀγαθάρχου
121. γυμνασίαρχοι·
122. Ἀλέξανδρος Ξένωνος,
123. [— — —]Ο#⁷ACA[— —]ξένου·
124. [ἐλαίου — — —]Ητα δ [ιακόσιοι]
125. [κάδο]ι σὺν ἐπαγωγίμ[ω].
126. ἀγῶνες [εἴ]ς τεσσαράκοντα.
127. ἐπὶ Δαματ[ρίου] τοῦ Ἀριστοβούλ [ου]
128. γυμνασίαρχοι·
129. Εὐκλείδας Νυμφοδώρου Ἄσ(—),
130. Νικόστρατος Ἀγάθωνος·
131. ἐλαίου τρίμετρος, τέσσαρες πρ[όχοι],
132. ἐννέα ἐξήκοντα διακόσιο[ι κάδοι],
133. μηνῶν ἕξ δέκα.
134. ἀγῶνες εἴς τεσσαράκοντα.
135. ἐπὶ Ἀριστοκράτεος τοῦ Ζωπύρου
136. γυμνασίαρχοι·
137. Φιλωνίδα Κρίθωνος Ἄσ [σιτ(—)]
138. Ἀρτεμίδωρος Θεοφίλου Κ[— —]·
139. ἐλαίου δύο πρόχοις,
140. ἑκατὸν κάδους, μην[ῶν ὀκτῶ].
141. ἀγῶνες εἴς τεσεράκ[οντα].
142. ἐ[πὶ] Ἀρτεμιδώρου τοῦ [— — —]
143. γυμνασίαρχοι·

144. [Υ] πέρ[βο]λος Νυμφοδώρου,
145. [Ό]λυμπις Θεοδώρου Α[— —].
146. έλαίου τρίμετρος, ήμικάδιον,
147. διακόσιοι κάδοι.
148. άγώνες είς τεζσαράκοντα.
149. [έπι] Άρτέμωνος του Ίπποκράτεος
150. [γυμ]νασίαρχοι·
151. Ύπέρβολος Όνασικράτεος Άσιν(—),
152. [Φά] λακ[ρο]ς Άριστοκράτεος Ταν(—)·
153. έσοδος τέσσαρες λίτραι, δύο ένενήκοντα τετρακόσια τε[τρακισ]-
154. χίλια, έννέα μυριάδες· έξοδος μία έξήκοντα λίτραι, [όκτώ]
155. έβδομήκοντα τριακόσια ένακισχίλια τετρακισμύρια τ[άλαντα],
156. ΕΝ [— —] ΙΑ έπτακόσια δισχίλια τρισμύρια· λοιπ[όν] τρία έξή]-
157. κοντα λίτραι, τρία δέκα έκατόν πεντακισχίλια τετρακισμ[ύρια].
158. έλαίου έσοδος όκτώ τριάκοντα τετρακόσιοι κάδοι· έξοδος
159. τρίμετρος, έννέα δέκα τετρακόσιοι κάδοι· τούτου ές τόν ά [γώνα]
160. τρίμετρος, όκτώ δέκα διακόσιοι κάδοι· λοιπόν τρίμετρος, πέντ [ε]
161. πρόχοι, όκ[τ]ώ δέκα κάδοι.
162. άγώνες πέντε τριάκοντα.
163. [έ]πι Νικοστράτου του Φίλωνο [ς]
164. γυμνασίαρχοι·
165. Άνδρόμαχος Άπολλωνίδα Δεξ(—),
166. Φρϋνις Όλύμπιος Άσσιτ(—)·
167. έσοδος έπτά έξήκοντα λίτραι, έξ ίκοσι όκτακόσ [ια]
168. δισχίλια έξακισμύρια τάλαντα· έξοδος όκ [τώ]
169. έβδομήκοντα λίτραι, τρία έβδομήκοντα [διακόσια]
170. τετρακισμύρια τάλαντα· λοιπόν τρεις πενήκοντα λ[ί]-
171. τραι, πενήκοντα διακόσια χίλια τάλαντα
172. και χρήμα τὸ δανειζόμενον έξ πενήκοντα
173. λίτραι, δύο τριακόσια χίλια δισμύρια τάλαντα· τούτ[ο]-
174. υ ές τόν άγώνα και τὸ δεῖπνον δύο λίτραι, όκτ [ώ όγ] δ,ο [ή]-
175. κοντα όκτακόσια τρισχίλια τάλαντα κ[αί έν άνδο]-
176. κείαις τέσσαρες πενήκοντα λίτρα[ι], τέσσαρα δέκ [α]
177. τετρακόσια έπτακισχίλια μύρια τάλαντα.
178. έλαίου έσοδος τρεις ένενήκοντα έκατόν κάδ[οι].
179. έξοδος τὸ ίσον.
180. vacat
181. [έ]πι Φιλίστου του Ίππωνος
182. γυμνασίαρχοι·
183. Δαμάτριος Φίλωνος Πελ(—),
184. Εύκλείδης Νυμφοδώρου Οίν(—)·
185. έσοδος όκτώ όγδοήκοντα λίτραι, τέσσα [ρα]

186. τετρακόσια ἑξακισχίλια πεντακισμύρια
 187. τάλαντα· ἕξοδος δύο τεσσεσάκοντα λίτραι,
 188. δύο πεντήκοντα τετρακόσια τρισμύρια τά-
 189. λαντα· λοιπὸν δύο δέκα ἑκατὸν λίτραι, πέν-
 190. τε τριάκοντα ἑνακόσια τετρακισχίλια τά-
 191. λαντα καὶ χρῆμα τὸ δανειζόμενον
 192. [τέσ]σερες πεντήκοντα λίτραι, ἕξ δέκα
 193. [χίλι]α δισμύρια τάλαντα· τούτου ἕς
 194. [τὸν ἀ]γῶνα καὶ τὸ δεῖπνον δύο ἑξακόσι [α]
 195. [τρισχί]λια τάλαντα, καὶ ἓν ἀνδοκείαις
 196. [τέσσαρες] πεντήκοντα λίτραι, τέσσαρα δέ-
 197. [κα τετρ]ακόσια ἑπτακισχίλια μύρια τά-
 198. [λαντα].
 199. [ἐλαίου ἕσ]οδος ἑπτὰ ἑβδομήκοντα ἕ, κ, α-
 200. [τὸν κά]δοι· ἕξοδος τὸ ἴσον.
 201. vacat
 202. ἐπὶ Εὐδόξου τοῦ Σώσιος
 203. γυμνασίαρχοι·
 204. Ἀπολλόδωρος Φρύνιος Δαμ(—),
 205. Φρῦνις Φιλιστίωνος Σπαρ(—)·
 206. ἕσοδος ἑπτὰ ἑβδομήκοντα λίτραι, τρία
 207. ὀγδοήκοντα διακόσια ἑνακισχίλια πεντα-
 208. κισμύρια τάλαντα· ἕξοδος τρεῖς ἑβδο-
 209. μήκοντα λίτραι, πέντε δέκα πεντακισχί-
 210. λια τρισμύρια τάλαντα· λοιπὸν πέντε
 211. τεσσαράκοντα λίτραι, ἑπτὰ δέκα ἑξακόσια
 212. δισχίλια τάλαντα καὶ χρῆμα τὸ δανειζόμε-
 213. νον ἑννέα ἑβδομήκοντα λίτραι, πεντήκοντ [α]
 214. ἑξακόσια χίλια δισμύρια τάλαντα· [τούτου]
 215. ἕς τὸν ἀγῶνα καὶ τὸ δεῖπνον πέντε ἴκοσ [ι]
 216. λίτραι, ἕξ τριάκοντα διακόσια τετρακισχί-
 217. λια τάλαντα, καὶ ἓν ἀνδοκείαι[ς] τέσσ [αρες]
 218. πεντήκοντα λίτραι, τ[έσσ]α[ρα δ]έκα τετρα[κό]-
 219. σια ἑπτακισχίλια μύ[ρ]ια τάλαν[τ]α.
 220. [ἐλαί]ου ἕσοδος ἡμικάδιον, ἕξ ἴκοσι διακόσιοι κάδ[οι]·
 221. [ἕξ]οδος τὸ ἴσον.
 222. vacat
 223. [ἐπὶ] Ἀριστοπόλιος τοῦ Φιλοδάμ [ου]
 224.

Edition: PHI329612

1. IG XIV 422, faces II-III, readings (V. Arangio-Ruiz):
- 2.

3. [Ζωΐλ] ος (?) Θαρρίππου
- 4.
5. . . .
- 6.
7. ἐλαίου τέσσαρες δέ [κα κ] ρ,τ,ύ [λαι],
- 8.
9. . . .
- 10.
11. ἐλαίου εἴκοσι [κο] τ [ύ] λα[ι], τρίμετ[ρ]ο[ς],
- 12.
13. . . .
- 14.
15. ἐλαίου ε,ῖ,ς δ,έ,κα διακόσιο [ι]
- 16.
17. . . .
- 18.
19. [— — — — —] α,τόλας Ἄ [ρμο] ξένου·
20. [ἐλαίου τρίμετρος], ἠ[μικάδιον],
- 21.
22. . . .
- 23.
24. ἐννέα ἐξήκοντα διακόσιοι κ,ά [δοι],
- 25.
26. . . .
- 27.
28. ἐ[πί] Ἄρτεμιδώρου τοῦ Α[— — —],
- 29.
30. . . .
- 31.
32. Ἴερ [— —] μος Νυμφοδώρου
- 33.
34. . . .
- 35.
36. Φ,ά,λακ[ρο]ς Ἀριστοκρ. ἄτεος Ταν·
- 37.
38. . . .
- 39.
40. ἐν [άνδοκε] [α [ι] ²⁷ἐν[έχυ]ρα²⁷ ἑπτακόσια δισχίλια τρισμύρια· λοιπ[ὲ]ν [τρία ἐξή]-
41. κοντα λίτραι, τρία δέκα ἑκατὸν πεντακισχίλια τετρακισμ[ύρια].
42. ἐλαίου ἔσοδος ὀκτῶ τριάκοντα τετρακόσιοι κάδοι· ἔξοδος
- 43.

- 18.
19. πεντήκοντα
- 20.
21. . . .
- 22.
23. ἀγῶνες ὀκτώ εἴκοσι ETI
- 24.
25. . . .
- 26.
27. [ἀγῶνες ὀ]κτώ εἴκοσι.
- 28.
29. . . .
- 30.
31. ὀγδοήκοντα ἑκατὸν κάδοι σὺν ἐπ(αγωγίμῳ)
- 32.
33. . . .
- 34.
35. [Τι(?)]μόλας Φι[λο]ξένου
- 36.
37. . . .
- 38.
39. Φιλωνίδας Κρίθωνος ACCI
- 40.
41. . . .
- 42.
43. ἐνέχυρα ἑπτακόσια δισχίλια τρισμύρια· λοιπ[ὸ]ν [τρία ἐξή]-
44. κοντα . . .
- 45.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492853

EDCS 39101615

PHI 140735

PHI 329612

PHI 331127

PHI 331128

PHI 331129

PHI 331834

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0422 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 45.1342
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 38.0975
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 33.0755
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 04.0049
- undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique.* At 1966.0512
- Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 186 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5642
- Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5641
- Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 5220
- Arangio Ruiz, V., Olivieri, A. 1925. Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes. Milan. At no.4
- Sartori, F. 1954. Appunti di storia siceliota: la costituzione di Tauromenio. *Athenaeum.* 32: 356-383.
- Ruck, B. 1996. Die fasten von Taormina. *ZPE.* 111: 271-280.
- Cordiano, G. 1997. La ginnasiarchia nelle "poleis" dell'occidente mediterraneo antico. *Studi e testi di storia antica* 7. Pisa. At 72-82
- Calderone, S. 1956. I neapolitai di Tauromenion. *Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni.* Milan. pp. 69-78. At 77-78
- Manganaro, G. 1964. Iscrizioni latine e greche dal nuovo edificio termale di Taormina. *Cronache di archeologia e di storia dell'arte.* 3: 38-68. At 65-68 tav.16.3
- Manganaro, G. 1988. Le tavole finanziarie di Tauromenion. In Knoepfler, D. (eds.), *Comptes et inventaires dans la cité grecque: actes du colloque international d'épigraphique tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre 1986 en l'honneur de J.Tréheux.* Neuchâtel. pp. 155-190. At fig.8-10

Battistoni, F. 2011. Time(s) for Tauromenion: the pilaster with the list of the Stratagoi (IG XIV 421) - the Antikythera mechanism. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. 179: 171-188.

Muscolino, F. 2007. Gli studi epigrafici e archeologici di Anthony Askew e Thomas Blackburne a Taormina (1748-1749). *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. 162: 132-138.

Battistoni, Filippo 2020. Stratagoi e duoviri a Tauromenion: elementi cronologici. *Ricerche ellenistiche*. 1: 171-178.

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1247. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4352263>